

II

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК 004.946+902

ИНТЕРАКТИВНАЯ 3D РЕКОНСТРУКЦИЯ ХЕРСОНЕССКОГО ХРАМА «БАЗИЛИКА 1935 ГОДА (II)»

Карнаушенко А.Д., Карнаушенко Э.Н.

Севастопольское Благодичие Симферопольской и Крымской епархии

В статье раскрыто использование археологической информации об объекте графической реконструкции на примере херсонесской «Базилики 1935 года (II)». Приведены пояснения о научно-технической стороне процесса графической 3D реконструкции объекта. Сделан вывод о научной перспективности использования открытых графических платформ в археологии и экспериментальной археологии.

Ключевые слова: реконструкция, модель, графическая платформа.

This article describes the process of using archeological information on an object of graphic reconstruction in case of 1935 basilica in Chersonesus. Explanations of the scientific and technical aspects of 3D graphic reconstruction process are also provided. The author comes to the conclusion that the usage of open graphics platforms in archeology and experimental archeology is scientifically promising.

Key words: reconstruction, model, graphic platform.

Объект графической реконструкции, процесс которой описан в настоящей статье, был обнаружен Г.Д. Беловым в XIX квартале Северного района Херсонеса в ходе раскопок 1935 года. Отсюда – археологическое наименование этого памятника. Как показали раскопки первого же полевого сезона, на этом месте последовательно существовали как минимум 3 христианских храма [1, с. 137]:

- а) храм I с пятигранной апсидой, предположительно V века;
- б) большая базилика II с полукруглой апсидой, датируемая VI–X веками (объект нашей реконструкции);
- в) малая базилика III с окружавшими ее могилами, просуществовавшая с XI (XII) века до конца истории города¹.

¹ Как показали последующие исследования храма, Базилика 1935 года (I) была перестроена из возведенной на этом месте ранее иудейской синагоги. См.: [3].

Для реконструкции был выбран второй период существования памятника, как наиболее длительный. Кроме того, храм VI–X веков был самым крупным на этом участке, а количество обнаруженных при раскопках архитектурных деталей позволяет создать достаточно достоверную графическую реконструкцию. Вторая базилика с полукруглой апсидой имела размер 32,8×18,5 м. В храме были найдены следующие архитектурные декоративные детали: три византийско-коринфские капители VI века из проконнесского мрамора, украшенные листьями мягкого широколопастного аканфа; небольшие капители и колонны меньшей длины и толщины, по предположению Г.Д. Белова, принадлежавшие алтарной преграде [1, с. 92]; базы, стволы и капители колонн, обнаруженные в ходе раскопок; мраморные элементы алтарной преграды, солеи и амвона.

Данная реконструкция является доработкой сделанной нами 3D модели, которая была апробирована на VIII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» в 2010 году. В докладе «Реконструкция литургического пространства базилики 1935 г. средствами 3D Studio Max 2009 Design», [4, с. 168] внимание акцентировалось на литургическом пространстве базилики, а конструктив здания играл в предшествующей работе второстепенную роль. Реконструкция данной базилики, сделанная нами в 2010 году, ставила целью, прежде всего, воссоздать алтарное пространство храма и гармонично увязать его с интерьером базилики. Огромную роль при этом сыграла проделанная польскими археологами работа по каталогизации архитектурных деталей Херсонеса. Опираясь на сборник «Ранневизантийские элементы и архитектурные детали Херсонеса Таврического» [5] под редакцией Анджея Бернацки, мы виртуально собрали из принадлежащих этому объекту архитектурных деталей алтарную преграду базилики. Реконструкция базировалась на трех параметрах:

- a) размерах алтарного пространства,
- b) наборе найденных на объекте мраморных плит,
- c) последних данных литургической науки о литургических устройствах.

Первым этапом создания реконструкции была разработка двухмерной версии алтарной преграды, солеи и амвона в программе Adobe Photoshop CS3. Исходя из размеров храма были вычерчены элементы литургических устройств, на них наложены изображения сохранившихся архитектурных деталей. Эти изображения были взяты из сборника «Ранневизантийские элементы и архитектурные детали Херсонеса Таврического» [5]. Подробно расчеты, на основании которых были реконструированы все литургические устройства, изложены в нашей статье в 2011 года [4, с. 168].

Второй этап реконструкции – создание трехмерной модели литургического устройства. Используя ранее полученные двухмерные проекции, была вычерчена трехмерная версия объекта. На нее в качестве текстуры были наложены изображения сохранившихся архитектурных деталей.

За некоторое время до начала работы над реконструкцией литургических устройств нами была создана предварительная 3D версия базилики 1935 года, основанная на двухмерной графической реконструкции киевского архитектора-реставратора Ю.Г. Лосицкого. Эта версия реконструкции базилики была малополигональной и не имела текстур, а также содержала ряд архитектурных неточностей: неверное соотношение высот верхнего и нижнего ярусов, отсутствие притвора, сферическая крыша апсиды и др.

Наши первые реконструкции (в том числе и первая версия Базилики 1935 года) делались в различных версиях 3DS Max, так как данный коммерческий трехмерный редактор является наиболее популярным в русскоязычном сегменте интернета, что давало нам доступ к большому количеству свободного учебного материала по программе. Поскольку данная программа предназначена, прежде всего, для создания киноэффектов и игровых объектов (для компьютерных игр), она с трудом позволяет вычерчивать архитектуру с высокой точностью, и четко контролировать структуру трехмерного объекта, а также не позволяет конечному пользователю интерактивно взаимодействовать с моделями.

Во второй версии реконструкции Базилики 1935 года мы в равной степени старались воссоздать как экстерьер здания, так и интерьер с литургическими устройствами, а именно: алтарной преградой, престолом, солеей и амвоном.

Появилось более углубленное понимание архитектуры здания благодаря знакомству с публикацией «Древняя синагога в Херсонесе Таврическом: Материалы и исследования Причерноморского Проекта 1994–1998 гг.» [3] и консультаций одного из участников последних по времени раскопок Базилики 1935 года – С.В. Ушакова, одного из авторов вышеупомянутой книги.

В новой версии реконструкции появились нартекс и экзонартекс.

Исправлены многие элементы архитектуры: пропорции высот среднего и боковых нефов; полукупол апсиды; пропорции элементов колонн.

Вышеназванные недостатки программы были исправлены в новой версии реконструкции, которая сделана на основе наших прежних наработок, но уже в открытом трехмерном редакторе Blender, который позволяет значительно точнее контролировать структуру модели, а, следовательно, точнее чертить в трехмерном пространстве. Вторым преимуществом точного контроля геометрии модели является возможность корректно делать UV-развертку текстур на ее поверхностях, то есть визуально натягивать фото и рисунки на любые группы поверхностей объекта. Имея такие возможности, мы отсняли сохранившийся фрагмент мрамора, капителей, каменной кладки из квадров сарматского известняка среднего размера, сохранившихся на руинах базилики и использованного впоследствии при реставрации ее юго-западной стены, а затем создали бесшовные текстуры для нашей реконструкции с картами нормалей. Прослойки плитки при создании текстуры не применялись, так как нам не удалось найти единого мнения в археологических кругах о том, присутствовала ли она в стенах Базилики 1935 года. При создании дверных проемов храма были применены специальные текстуры, основой которых послужили фото существующих сейчас проемов объекта. Аналогично созданы текстуры колонн: базы, тело колоны, капители, абаксы – все текстуры сформированы из фото, сделанных в Херсонесе.

Чтобы решать вопрос интерактивного взаимодействия с реконструкцией, мы импортировали полученные модели в среду Unreal Engine 4, и разработали с помощью блок-схем простейшую логику управления положением камеры на сцене. Основой этой логики послужил игровой контроллер «Вид от первого лица», позволяющий наиболее реалистично взаимодействовать с моделями зданий как изнутри, так и снаружи. Чтобы добавить «эффект присутствия», мы также разработали особую схему освещения интерьера базилики, использующую отраженный теплый свет в связке с псевдорельефными поверхностями. Все это дало эффект объема, освещенного полуденным крымским солнцем.

В отличие от предыдущих наших интерактивных реконструкций, сделанных с помощью закрытых технологий sketchup и unity3d, данная работа выполнена с помощью открытых технологических решений Blender и Unreal Engine 4.1x. Использование самых современных платформ позволяет реализовывать интерактивные модели высокого качества, не превышая при этом прежних системных требований.

Базилика реконструирована как одноэтажная, т.к. колонны и капители меньшего размера трактуются как часть алтарной преграды (см. рис. 1–6).

Стропильное перекрытие выполнено по аналогии с сохранившейся до наших дней в Равенне базиликой Сант-Аполлинаре-ин-Классе, датируемой VI веком. Аналогично этому сооружению, в котором отсутствует потолочное перекрытие, оно не показано и на предлагаемой реконструкции. Равеннская базилика является удачным прототипом для реконструкции Базилики 1935 года (II), т.к. относится к тому же историческому периоду (VI век, имеет схожую конструкцию (трехнефная одноэтажная базилика), при ее строительстве использовались архитектурные детали из тех же мрамороломен на острове Проконнес. Единственное существенное отличие равеннского прототипа – в его размерах: Сант-Аполлинаре-ин-Классе больше: 55,58×0,3 м, и по габаритам она более соответствует херсонесской Уваровской базилике (предположительно – кафедральному храму свв. Петра и Павла) [5, с. 95–112].

Полы базилики показаны схематично. В центральном нефе – частично сохранившиеся к моменту раскопок *in situ* мраморные плиты, в боковых – частично сохранившиеся мозаики [1, с. 93–129]. В дальнейшей работе над реконструкцией, на основе сохранившихся фрагментов, возможно создание текстур, которые позволят показать полы базилики целиком в неповрежденном виде (см. рис. 5).

Реконструкция отделки стен возможна только на основе аналогий, частично сохранившихся в храмах Равенны и (в очень небольшом количестве) в двух базиликах Фессалоники – храмах св. Димитрия и Ахиропиитос. Особенно это касается смальтовых мозаик, найденных в Херсонесе только в россыпи. Поэтому, в предлагаемой реконструкции стены показаны просто оштукатуренными (см. рис. 3).

Остекление окон показано на основе найденных в Херсонесе квадратных оконных стекол 25×25 см. Схожий тип остекления используется и во взятой в качестве прототипа равеннской базилике. Улучшение реконструкции по этому параметру возможно по двум направлениям. Во-первых, передача зеленоватого окраса стекла, характерного для херсонесских находок, и его влияния на тон естественного освещения здания. Во-вторых, более тщательная проработка обрешетки окон на основе данных археологии и аналогий (см. рис. 1–3).

В представленной реконструкции не все задуманное удалось реализовать. Планируется доработать текстуры над арочными проемами дверей и окон, добавить интерактивные двери, открывающиеся при приближении зрителя, убрать артефакты освещения (дефекты наложения статических теней), проработать геометрию кровли апсиды. Также в планах – реконструкция средневековых светильников, которые в достаточном количестве представлены в экспозиции музея. Размещение светильников в интерьере базилики поможет создать атмосферу средневекового храма. Возможно, в процессе работы над реконструкцией Базилики 1935 года будут созданы прилегающие к храму постройки, связанные с ним функционально.

Таким образом, в ходе создания максимально правдоподобной 3D реконструкции раннесредневековой херсонесской базилики сделан еще один важный технологический шаг. После устранения высказанных специалистами замечаний по предложенной реконструкции мы сможем двигаться в этой работе дальше.

Источники и литература.

1. Белов Г.Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1935–36 гг. Симферополь: Госиздат КрымАССР, 1938. 351 с.
2. Бовини Д. Равенна. Искусство и история. Равенна: Лонго, 2008. 160 с.
3. Древняя синагога в Херсонесе Таврическом: материалы и исследования Причерноморского проекта 1994–1998 гг. / М.И. Золотарев, Д.Ю. Коробков, С.В. Ушакова, Р. Макленнан и др. М.–Севастополь: Русский фонд содействия образованию и науке, 2013. 520 с.
4. Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д. Реконструкция литургического пространства базилики 1935 г. средствами 3D Studio Max 2009 Design // Причерноморье. История, политика, культура. 2011. Вып. V (II). Серия А. Античность и средневековье. С. 168–174.
5. Wczesnobizantyjskie elementy i detale architektoniczne Chersonesu Tauryzdzkiego (The Early-Byzantine Architectural Elements and Details of Chersonesus Taurica) / ed. A.B. Biernacki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 328 p.

References.

1. Belov G.D. Otchet o raskopkakh v Khersonese za 1935–36 gg. Simferopol: Gosizdat KrymASSR. 1938. 351 s.
2. Bovini D. Ravenna. Iskusstvo i istoriya. Ravenna: Longo. 2008. 160 s.
3. Drevnyaya sinagoga v Khersonese Tavricheskom: materialy i issledovaniya Prichernomorskogo proyekta 1994–1998 gg. / Zolotarev M.I., Korobkov D.Yu., Ushakova S.V., Maklennan R. i dr. M.–Sevastopol: Russkiy fond sodestviya obrazovaniyu i nauke. 2013. 520 s.
4. Karnaushenko E.N., Karnaushenko A.D. Rekonstruktsiya liturgicheskogo prostranstva baziliki 1935 g. sredstvami 3D Studio Max 2009 Design // Prichernomor'ye. Istoriya. politika. kultura. 2011. Vyp. V (II). Seriya A. Antichnost i srednekovye. S. 168–174.
5. Wczesnobizantyjskie elementy i detale architektoniczne Chersonesu Tauryzdzkiego (The Early-Byzantine Architectural Elements and Details of Chersonesus Taurica) / ed. A.B. Biernacki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. 328 p.

История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 110–117.

Karnaushenko A. D., Karnaushenko E. N. *Interactive 3D reconstruction of the Chersonesus church «Basilica 1935 (II)» / Karnaushenko A. D., Karnaushenko E. N. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 110–117.*

ОБ АВТОРАХ

КАРНАУШЕНКО

Александр Дмитриевич

Бакалавр информатики и вычислительной техники

scad.luncher@gmail.com

KARNAUSHENKO

Alexander Dmitrievich

Bachelor of Computer Science

scad.luncher@gmail.com

КАРНАУШЕНКО

Элла Николаевна

Специалист художественной и технической графики. Бакалавр теологии

yellika@gmail.com

KARNAUSHENKO

Ella Nikolaevna

Specialist of artistic and technical graphics. Bachelor of Theology

yellika@gmail.com

Рис. 1. Базилика 1935 года (II). 3D реконструкция. Вид с юга

Рис. II. То же. Вид с востока

Рис. 3. Базилика 1935 года (II). 3D реконструкция интерьера. Вид с юга

Рис. 4. То же. Вид с запада

Рис. 5. То же. Вид из алтарной части

Рис. 6. То же. Вид из северного угла левого нефа